

HARPER LINING “MASXARABOZNI O’LDIRISH” ASARIDA IRQIY KAMSITISH VA HUQUQIY TIZIMLARDAGI MUVAFFAQIYATSIZLIK LARNING ADABIY TALQINI

Murodillayeva Iqboloy Saydullo qizi

Filologiya va tillarni o’qitish (ingliz tili) Jahon tillari fakulteti talabasi

Akbarova Ravzaxon Abdullaxayevna

Ilmiy rahbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18531857>

Annotatsiya. Ushbu maqolada amerikalik yozuvchi Harper Lining “Masxarabozni o’ldirish” romani asosida irqiy kamsitish va huquqiy tizimlarning muvaffaqiyatsizligi masalalari tahlil qilinadi. Asarda tasvirlangan Maykomb jamiyati hamda Tom Robinson ustidan olib borilgan sud jarayoni orqali adolat tushunchasining ijtimoiy xurofot va tizimli tarafkashlik ta’sirida qanday buzilishi yoritiladi. Attikus Finch obrazi axloqiy ideal sifatida talqin qilinib, individual halollik va prinsipiiallik chuqur ildiz otgan adolatsiz tizimni o’zgartirish uchun yetarli emasligi asoslanadi. Shuningdek, “masxaraboz qush” ramzi orqali aybsizlik, himoyasizlik va ijtimoiy zo’ravonlik mavzulari ochib beriladi. Tadqiqot zamonaviy huquqiy va sotsiologik izlanishlar bilan bog’lanib, romanda ko’tarilgan muammolarning bugungi kunda ham dolzarb ekanini ko’rsatadi.

Kalit so’zlar: irqiy kamsitish, huquqiy tizim, adolat, Tom Robinson, Attikus Finch, ramziy obraz.

Abstract. This article examines issues of racial discrimination and the failure of legal systems in Harper Lee’s *To Kill a Mockingbird*. Focusing on the social structure of the Maycomb community and the trial of Tom Robinson, the study explores how justice is compromised by prejudice and systemic bias. Atticus Finch is analyzed as a moral ideal whose personal integrity proves insufficient in confronting an institution shaped by inequality. The symbolism of the “mockingbird” is interpreted as a representation of innocence and vulnerability destroyed by racial injustice. By engaging with contemporary legal and sociological scholarship, the article demonstrates the continued relevance of Lee’s critique of racism and institutional injustice in modern society.

Keywords: racial discrimination, legal system, justice, Tom Robinson, Atticus Finch, symbolism.

Аннотация. В статье анализируются проблемы расовой дискриминации и несостоятельности правовой системы в романе Харпер Ли «Убить пересмешника». На материале изображения общества Мейкомба и судебного процесса над Томом Робинсоном рассматривается искажение понятия справедливости под влиянием социальных предрассудков и

системной предвзятости. Образ Аттикуса Финча интерпретируется как нравственный идеал, личная принципиальность которого оказывается недостаточной для противостояния глубоко укоренившейся несправедливости. Символ «пересмешника» раскрывается как образ невинности и уязвимости, уничтожаемых расистской социальной системой. Обращение к современным правовым и социологическим исследованиям подтверждает актуальность проблем, поднятых в романе, в контексте сегодняшних общественных дискуссий.

Ключевые слова: расовая дискриминация, правовая система, справедливость, Том Робинсон, Аттикус Финч, символизм.

Amerikalik yozuvchi Harper Lining “Masxarabozni o’ldirish” romani Janubiy Amerikada 1930-yillarda bo’lib o’tgan voqealarni qamrab oladi. Asar o’zida beg’ubor yoshlik va ijtimoiy adolatsizlikni uyg’unlashtiradi. Garchi asardagi voqealar 6 yoshli qizaloq Skout Finch tilidan bayon etilsa-da, roman jiddiy va huquqiy muammolarni, ayniqsa, qora tanli oddiy qishloq a’zosi Tomas Robinsonning sud jarayonini, chuqur tahlil qiladi. Harper Li bu sud jarayonidan o’sha davrda irqchilik qay darajada huquqiy tizim va ijtimoiy qadriyatlarga ta’sir etganini ko’rsatish uchun foydalanadi.¹ Mazkur maqolada tahlil qilinayotgan asar o’zbek tiliga Mushtariy Mamadaliyeva (2023) tomonidan tarjima qilingan va asar ana shu manbalar asosida tahlil qilinadi.

Bu maqola Lini adolatli tizimni neytral tushuncha deb hisoblanmasligi balki ijtimoiy xurofot huquqiy natijalarni shakllantirishi va o’zgartirishi haqidagi fikrlarini muhokama qiladi. “Masxarabozni o’ldirish” romani sud jarayonini tahlil qilish, Attikus Finchning axloqiy dunyoqarashi, shuningdek, mazaxchi qush kabi ramzlar va zamonaviy misollar orqali, qay tarzda insonning axloqiy jihatdan muvaffaqiyatsizlikka uchragani va irqchilikning bir begunoh inson umriga zomin bo’lganini tushuntiradi.

Li tomonidan Alabama shtatining Maykomb shahrida irq ijtimoiy qudrat va axloqiy ishonch manbasi sifatida tasvirlanadi. Romanni tahlil qilgan adabiyotshunos olimlar Maykomb shahrida irqchilik tasodifiy emas balki tizimga singib ketgan hodisa ekanligini ta’kidlashadi. Misol uchun, tanqidiy tahlillarda, Afzal, Dar va Husayn kabi tadqiqotchilar roman tili va unda huquqiy jihatdan fikr yuritilishi uzluksiz ravishda jamiyatda irqiy chegaralar mavjudligini ko’rsatib borishini ta’kidlaydilar.²

¹ Emaan Afzal, Eman Fatima Dar, and Muhammad Sabboor Hussain, “Negotiating Racial Boundaries: A Critical Discourse Analysis of Racism in ‘To Kill a Mockingbird,’” *Global Sociological Review* VIII, no. II (2023): 325–34.

² Afzal, Dar, and Hussain, “Negotiating Racial Boundaries.”

Bundan tashqari, Raghad Alarfaj va uning hamkasblari tomonidan “Masxarabozni o’ldirish” asaridagi jinoiy adliya tizimi bo’yicha olib borilgan tadqiqotlar Maykombdagi qonun “obyektiv huquqiy tamoyillarga emas, balki kamsitish qarashlariga asoslangan”, ekanligini ta’kidkaydi.

Ularning talqinlari orqali Li tasvirlagan Maykomb jamiyati ijtimoiy me’yorlar, huquqiy tizimlar va kundalik munosabatlarning o’zi irqiy kamsitish bilan to’yingan bir muhit ekanini anglash mumkin.

Tom Robinsonning sud jarayoni — irqchilik qarshisida huquqiy tizimlarning qanday izdan chiqishi mumkinligiga eng yorqin dalil bo’la oladigan voqealardan biri hisoblanadi. Uning foydasiga kuchli dalillar bo’lishiga qaramay, Tom butunlay oq tanlilardan tashkil topgan hay’at tomonidan aybdor deb topiladi. Bu holat huquqiy jarayonning texnik xatosi emas, balki adolatning ataylab buzib talqin qilinishini anglatadi.³

Tara Dabbagning ta’kidlashicha, “Masxarabozni o’ldirish” asariga tanqidiy irq nazariyasi asosida yondashilsa, roman irq, sinf va tarixning o’zaro kesishishi natijasida jamiyatda adolatning qay tarzda cheklanib borishini ko’rsatib berganini tushunish mumkin.⁴

Bundan tashqari, 2024-yilda o’tkazilgan huquq-adabiyot tahlilida Dr. Samuel Haq Nazki asardagi sud jarayonini “adolat, kamsitish va axloqiylik borasidagi falsafiy ziddiyatlarni ochib beruvchi sud zalidagi dramatik jarayon” deb ta’riflaydi.

Shunday qilib, bu sud jarayoni syujetning bir qismi emas balki huquqiy tizimlarning muvaffaqiyatsizlikka uchraganining ramziy ifodasidir: adolatni ta’minlashi kerak bo’lgan sud tizimi esa, aksincha, o’z jamiyatining kamsituvchi qadriyatlarini aks ettiradi.

Attikus Finch “Masxarabozni o’ldirish” asarining asosiy qahramonlaridan biri hisoblanadi va u adolat, hamdardlik va qonun ustuvorligining timsolidir. Ammo uning axloqiy sobitligi huquqiy tarafkashlikka ega tizim bilan to’qnash keladi.⁵

Tadqiqotchi Nazki tasvirlagan ijtimoiy kontekst Attikusning Tomni himoya qilishi qahramonona bo’lsa-da, fojiviy darajada yetarli emas; Maykombdagi huquqiy tizimlar amalda qo’llagan qonun aybsiz qora tanli odamni to’liq himoya qila olmaydi degan fikrni ilgari suradi.⁶

Sotsiologik nuqtayi nazardan, Purnomofitriyaniyning tadqiqoti shuni ko’rsatadiki, Attikus huquqiy jarayonlarga chuqur hurmat bilan yondashgan

³ Thomas L. Banks, *To Kill a Mockingbird* (1962): *Lawyering in an Unjust Society* (Faculty Publications — Law, 2006).

⁴ Sameel Haq Nazki, “Law and Literature: *To Kill a Mockingbird* as a Legal Thriller,” *Journal of Legal Subjects* 4, no. 4 (2024).

⁵ Steven Lubet, “Reconstructing Atticus Finch,” *Michigan Law Review* 97, no. 6 (May 1999): 1339–62.

⁶ Joseph A. Rapping, “It’s a Sin to Kill a ‘Mockingbird’: The Need for Idealism in the Legal Profession,” *Michigan Law Review* (or relevant paper reprint) (2016).

bo'lsa ham, sud tizimining tagida yotgan tarixiy va ijtimoiy kuch tuzilmalariga yetarli baho bermagan.

Bu qarama-qarshilik esa kengroq haqiqatni ochib beradi: chuqur ildiz otgan adolatsiz tizimlarni o'zgartirish uchun individual axloqiy pozitsiya zarur, ammo bir kishini o'zi buning uddasidan chiqa olmaydi.

Li romanidagi "masxaraboz qush" obrazi aybsizlik va himoyasizlikning kuchli ramzidir. Tom Robinson aynan shu "masxaraboz qush" timsolining o'zida mujassam: u muloyim, mehribon va boshiga tushgan adolatsizlikka mutlaqo loyiq emas. Uning ayblanishi va halok bo'lishi huquqiy tizim tomonidan aybsizlikning yo'q qilinishini anglatadi.

Bundan tashqari, Bu Radley kabi boshqa personajlar ham "masxaraboz qush" ramziga mos keladi va noto'g'ri tushunilgan, zararsiz va jamoa tomonidan adolatsiz baholangan. Adabiyotshunoslar bu ramzni ko'pincha romaning ma'naviy markazini aybsiz odamlarga zarar yetkazish jamiyatning eng og'ir illatlaridan biri ekanini ta'kidlash uchun qayd etishadi.⁷

Badiiy voqealardan bugungi huquqiy adolatsizlikka nazar tashlasak, garchi "Masxarabozni o'ldirish" 1960-yilda nashr qilingan bo'lsa-da, uning huquqiy institutlar haqidagi tanqidi hozir ham dolzarb ekanligiga yana bir bor amin bo'lamiz. So'nggi tadqiqotlar tizimli irqchilikning huquq tizimlariga qanday ta'sir qilishi masalasini o'rganishda davom etmoqda — bu Li ko'targan muammolarning davomiyligini ko'rsatadi

2023-yildagi sotsiologik tadqiqotda Afzal, Dar va Husayn Maykombning maktab, cherkov va sud kabi institutlari irqiy kamsitishni qanday mustahkamlashini tahlil qilib, roman voqealari kechadigan institutsional makonlar tengsizlikni yanada kuchaytirishini ta'kidlaydilar.

Shu bilan birga, TIJER jurnalida chop etilgan T.Satyakala va Hirtik Sayning sotsiokulturologik tahliliga ko'ra, Li syujet qurilmasidan "aybsizlikning yo'qotilishi va irqiy kamsitish" mavzusini dramatik tarzda ochib berish uchun foydalanadi, bu esa adolatsizlikning hissiy va ijtimoiy oqibatlarining davomiyligini ko'rsatadi.

Bu tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Li tasvirlagan adolat va irqchilik masalalari hozirgi tizimga singib ketgan huquqiy tarafkashlik, islohotlar va irqiy tenglik haqidagi muhokamalar bilan uyg'unlashadi.

Xulosa qilib aytganda, "Masxarabozni o'ldirish" romani irqiy tarafkashlik huquqiy tizimlarni qanday vayron qilishi mumkinligini keskin tanqid qiluvchi asar bo'lib qolmoqda. Tom Robinsonning sud jarayoni orqali Harper Li

⁷ Li Xi, "On the Symbolic Significance of To Kill a Mockingbird," (2015).

Maykombdagi adolat ko‘r emasligini, balki chuqur ildiz otgan ijtimoiy kamsitishlardan ta’sirlanishini ko‘rsatadi. Attikus Finch axloqiy ideal inson sifatida namoyon bo‘ladi, biroq uning shaxsiy prinsipialligi tuzilmaviy jihatdan adolatsiz tizimni butunlay isloh qilish uchun yetarli emas edi. “masxaraboz qush” ramzi esa irqchilik hukmron bo‘lgan jamiyatlar ichida aybsiz insonlar to‘laydigan og‘ir narxni yodga soladi. Nihoyat, so‘nggi ilmiy tadqiqotlar Li ko‘targan masalalar hanuz dolzarbligini tasdiqlaydi: irqiy adolat, qonun va axloq haqidagi muhokamalar bugungi kunda ham nihoyatda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Afzal, Emaan, Eman Fatima Dar, and Muhammad Sabboor Hussain. 2023. “Negotiating Racial Boundaries: A Critical Discourse Analysis of Racism in ‘To Kill a Mockingbird’.” *Global Sociological Review* VIII (II): 325–34. [http://dx.doi.org/10.31703/gsr.2023\(VIII-II\).33](http://dx.doi.org/10.31703/gsr.2023(VIII-II).33).
2. Banks, Thomas L. 2006. *To Kill a Mockingbird (1962): Lawyering in an Unjust Society*. Faculty Publications — Law.
3. Lubet, Steven. 1999. “Reconstructing Atticus Finch.” *Michigan Law Review* 97 (6): 1339–62.
4. Nazki, Sameeul Haq. 2024. “Law and Literature: To Kill a Mockingbird as a Legal Thriller.” *Journal of Legal Subjects* 4 (4).
5. Rapping, Joseph A. 2016. “It’s a Sin to Kill a ‘Mockingbird’: The Need for Idealism in the Legal Profession.” *Michigan Law Review* (or reprint).
6. Xi, Li. 2015. “On the Symbolic Significance of To Kill a Mockingbird.” (Conference / Journal Article).
7. Stevenson, Bryan. 2014. *Just Mercy: A Story of Justice and Redemption*. Spiegel & Grau..

